

**Les sections multidisciplinaires de l'ENS du Gabon face aux défis climatiques :
expérimentation d'un modèle d'innovation pédagogique par le projet en éducation
relative à l'environnement (ERE)**

Raymonde MOUSSAVOU

Didactique des sciences, ENS du Gabon

yaraybouke@gmail.com

Résumé

Face aux défis climatiques contemporains, la formation des enseignants constitue un levier stratégique pour diffuser les pédagogies de la durabilité. À l'École Normale Supérieure (ENS) du Gabon, l'introduction de l'éducation relative à l'environnement (ERE) se heurte cependant au cloisonnement traditionnel des disciplines. Cette recherche examine un modèle d'innovation pédagogique basé sur la pédagogie par projet, expérimenté pour dépasser ces limites. L'objectif est de montrer en quoi un cours de 20 heures, dispensé de 2023 à 2026 à un public multidisciplinaire (72 étudiants en Master 1 d'Histoire-Géographie, Licence 3 de Sciences Physiques et CAPES 1 de Français), constitue un terrain fertile d'hybridation des savoirs. La méthodologie adopte une approche mixte s'appuyant sur une grille d'évaluation de la faisabilité des projets, des entretiens semi-directifs d'auto-évaluation et le recueil des avis de l'administration pédagogique. Les étudiants devaient concevoir des micro-projets collaboratifs pour répondre au stress thermique sur le campus (production de flyers, distribution d'eau minérale et de crèmes solaires). Les résultats affichent un taux de déploiement de 100 % des actions. L'analyse qualitative révèle que le dispositif brise les routines disciplinaires : les littéraires s'approprient des notions scientifiques et les scientifiques développent des compétences en communication sociale. Validé par l'administration et les pairs, ce modèle montre que l'action concrète favorise l'acquisition de compétences éco-pédagogiques transversales. L'étude conclut sur la nécessité d'institutionnaliser ces démarches par projet dans les curricula de formation initiale en Afrique subsaharienne, tout en soulignant les défis liés aux contraintes de financement et aux temps disponibles dans les curricula.

Mots-clés : Innovation pédagogique, pédagogie par projet, éducation à l'environnement, multidisciplinarité, ENS du Gabon.

Abstract

Faced with contemporary climate challenges, teacher training represents a strategic lever for disseminating sustainability pedagogies. At the École Normale Supérieure (ENS) of Gabon, however, the introduction of environmental education (ERE) is hindered by traditional disciplinary silos. This research examines a pedagogical innovation model based on project-based learning, tested to overcome these boundaries. The objective is to demonstrate how a 20-hour course, delivered between 2023 to 2026, to a multidisciplinary audience (72 students in History-Geography Master 1, Physical Sciences Bachelor 3, and French CAPES 1), creates a fertile ground for knowledge hybridization. The methodology adopts a mixed approach utilizing a project feasibility assessment grid, semi-structured self-evaluation interviews, and pedagogical administration feedback. Students had to design collaborative micro-projects addressing thermal stress on campus (producing flyers, distributing mineral water and sunscreen). The results show a 100% effective field deployment rate. Qualitative analysis reveals that the device disrupts disciplinary routines : language students master scientific concepts, while science students improve social communication skills. Validated by the administration and peers, this model proves that concrete action fosters the acquisition of transversal eco-pedagogical skills. The study concludes on the need to institutionalize these project-based approaches within initial training curricula in Sub-Saharan Africa, while highlighting challenges related to the device's budgetary and time constraints.

Keywords : Pedagogical innovation, project-based learning, environmental education, multidisciplinary, ENS of Gabon.

Introduction

Face à l'intensification des crises écologiques mondiales et aux manifestations concrètes des défis climatiques en Afrique centrale, l'éducation s'impose comme un levier de résilience incontournable. L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO, 2017, 2020) réaffirme que la transition vers un développement durable exige des approches éducatives transformatrices. Au Gabon, pays stratégique du bassin du Congo caractérisé par une biodiversité exceptionnelle, la formation des futurs enseignants constitue le point d'ancrage de cette dynamique de changement. L'École Normale Supérieure (ENS) du Gabon se trouve ainsi en première ligne pour intégrer les pédagogies de la durabilité au cœur de ses curricula, afin de préparer les formateurs de demain à éveiller la conscience éco-citoyenne des élèves.

Cependant, quand il s'agit de structurer des enseignements de l'ERE dans l'enseignement supérieur de manière interdisciplinaire, l'on constate qu'il y a un cloisonnement disciplinaire rigide. Les savoirs écologiques sont fréquemment dispensés de manière théorique ou fragmentée, segmentant les approches entre les filières scientifiques et les sciences humaines. Or, l'analyse des questions environnementales complexes exige, comme le souligne E. Morin (1999), une pensée systémique et transdisciplinaire. Dans le cadre de notre profession à l'ENS, ce défi se pose avec une acuité particulière. C'est le cas au moment d'assumer nos charges de cours dans les modules transversaux des sections multidisciplinaires en études françaises, en Sciences Physiques et en Histoire-géographie. Comment concevoir un enseignement qui dépasse les frontières académiques de chaque étudiant pour susciter une véritable compétence d'action éco-pédagogique ?

Nous dévoilons un modèle d'innovation pédagogique basé sur la pédagogie par projet (L. Sauvé, 2005 ; S. Sterling, 2010), qui a été expérimenté de manière successive dans le cadre du cours d'éducation relative à l'environnement. Dans cet article, nous visons l'objectif principal de montrer en quoi ce dispositif didactique a constitué un terrain fertile d'innovation et d'hybridation des savoirs. Il s'agit de préciser comment la stratégie de mise au point de projets environnementaux concrets, élaborés de manière collaborative par des étudiants issus de disciplines variées, favorise l'appropriation des enjeux de durabilité et le développement de compétences professionnelles transversales.

Pour valider cette démarche, notre argumentation s'articulera autour de cinq axes majeurs. Après avoir abordé la problématique, nous exposons le cadre théorique lié aux pédagogies de

la durabilité et à l'interdisciplinarité. Nous détaillons ensuite la méthodologie de l'expérimentation menée à l'ENS du Gabon, ayant conduit aux résultats quantitatifs et qualitatifs issus des projets réalisés par les étudiants. Enfin, nous discutons la portée et les limites de ce modèle d'innovation pédagogique pour la formation des enseignants en Afrique subsaharienne.

1. Problématique

L'intégration de l'éducation relative à l'environnement (ERE) et du développement durable dans la formation universitaire des enseignants fait face, en Afrique subsaharienne, à un paradoxe structurel. D'une part, les prescriptions curriculaires internationales et nationales imposent de préparer les futurs formateurs à répondre aux défis climatiques par des approches innovantes, holistiques et axées sur les compétences (UNESCO, 2017, 2020 ; CEE-ONU / UNESCO, 2012). D'autre part, la réalité opérationnelle des structures de formation, à l'instar de l'ENS du Gabon, reste encore marquée par un cloisonnement disciplinaire qui nous semble rigide. Les enseignements y sont dispensés en silos étanches dans les départements (Lettres, Sciences Physiques, Histoire-Géographie), ce qui est en désaccord avec l'essence même de la pensée systémique nécessaire à la compréhension des crises écologiques globales (E. Morin, 1990 ; S. Sterling, 2011).

Sur notre terrain de la pratique professionnelle, nous constatons que ce cloisonnement académique engendre un déficit praxéologique chez les élèves-professeurs. Certains savoirs environnementaux sont mémorisés de manière théorique et s'avèrent difficilement transposables en compétences d'action didactique ou éco-citoyenne, au moment des évaluations sommatives. Le stress thermique croissant et les fortes chaleurs enregistrées en milieu scolaire au Gabon illustrent cette urgence. Face à cette situation-problème concrète, comment concevoir la contribution des étudiants issus de cultures académiques aussi hétérogènes que le Français, les Sciences Physiques ou l'Histoire-Géographie, comme une illustration de la collaboration intra et inter disciplinaire ? Comment transmuter un espace de cours traditionnel en un laboratoire d'innovation fertile, capable de générer des réponses concrètes et adaptées aux réalités locales ?

L'enjeu de cette recherche réside précisément dans l'écart entre la nécessité d'une éducation relative à l'environnement transversale et la rigidité monodisciplinaire des parcours normaliens. Ainsi, en quoi l'expérimentation d'un modèle d'innovation pédagogique basé sur la pédagogie par projet, déployé de manière successive auprès de sections multidisciplinaires de l'ENS du

Gabon, permet-elle de dépasser les frontières disciplinaires pour constituer un terrain fertile d'action face aux défis climatiques ?

De cette interrogation découlent trois questions de recherche :

- Dans quelle mesure la stratégie de co-conception de micro-projets (sensibilisation, prophylaxie, hydratation) favorise-t-elle l'hybridation des compétences professionnelles entre scientifiques, littéraires et historiens-géographes ?
- Quels sont les indicateurs factuels de la faisabilité opérationnelle et de la fertilité didactique de ce dispositif en contexte normalien gabonais ?
- Comment l'institution administrative et le corps enseignant perçoivent-ils la valeur ajoutée et le caractère innovant de ce modèle pédagogique ?

Pour guider notre analyse, nous émettons l'hypothèse selon laquelle la mise en œuvre successive de la pédagogie par projet en contexte multidisciplinaire permet d'opérationnaliser les pédagogies de la durabilité, en transformant les savoirs théoriques sur le climat en innovations praxéologiques concrètes, reconnues viables par l'institution et formatrices pour les futurs enseignants.

2. Cadre théorique

Comme il s'agit d'expliquer le processus de transmutation du cours de l'ERE en un espace d'innovation, nous adhérons à un ancrage conceptuel pluridimensionnel. Effectivement, il est adéquat de structurer cette section de manière à faire dialoguer de façon fluide, trois concepts pivots illustrant trois champs théoriques complémentaires. Il s'agit des fondements des pédagogies de la durabilité, de la conceptualisation de la pédagogie par projet en tant que vecteur d'action, et des dynamiques de l'interdisciplinarité en milieu multidisciplinaire. Ces champs complémentaires sont cohérents avec les compétences visées dans le cours, soient la précision des notions spécifiques de l'ERE, la clarification de leurs représentations de l'ERE, la mobilisation des ressources pour résoudre des problèmes, la mise en œuvre d'un projet d'environnement dans les disciplines concernées, et en dehors de ces dernières.

2.1. Les fondements des pédagogies de la durabilité : de la théorie à la transformation

Les pédagogies de la durabilité sont à considérer au-delà d'une simple transmission de connaissances factuelles sur les écosystèmes et s'inscrivent dans une perspective d'apprentissage transformateur (S. Sterling, 2010, 2011). Ce paradigme éducatif vise à modifier en profondeur les schèmes de pensée, les valeurs et les comportements des apprenants face aux

crises systémiques mondiales. L'éducation relative à l'environnement, selon l'approche critique développée par L. Sauv (1997, 2005), dpasse le cadre de la simple transmission cognitive pour s'riger en une ducation relative  l'environnement globale, mancipatrice et ancre dans le milieu de vie. En contexte universitaire ou normalien, P. Biberhofer (2019) explique que ces pdagogies doivent susciter, chez les apprenants, la capacit d'auto-transformation et d'action collective, visant ainsi des transformations durables. Il ne s'agit plus seulement d'enseigner le dveloppement durable, mais de former des acteurs capables d'initier des ruptures innovantes au sein de leurs futures institutions scolaires, perspective soutenue par l'UNESCO (2020) dans son guide des rformes ducatives.

2.2. La pdagogie par projet comme modle d'innovation et d'action co-citoyenne

Pour oprationnaliser cette vise transformatrice, la pdagogie par projet est pertinente comme stratgie didactique de rfrence. Historiquement ancre dans les thories pragmatistes de l'apprentissage par l'action de J. Dewey (1916/2018), la pdagogie par projet place l'apprenant au centre du processus de construction des savoirs  travers la rsolution de problmes complexes de son environnement. Applique aux questions de durabilit, cette approche trouve un cho prcurseur dans les travaux de A. M. Lucas (1979), qui distinguait l'ducation au sujet de l'environnement, l'ducation dans l'environnement et l'ducation pour l'environnement. C'est cette dernire catgorie,  vise praxologique, qui est mobilise dans notre recherche. La conception et la ralisation de projets concrets permettent de matrialiser les concepts abstraits du dveloppement durable. De plus, selon P. Perrenoud (2013), la dmarche de projet est le terreau idal de l'approche par comptences (APC) en milieu scolaire. Elle force l'tudiant  mobiliser, combiner et transfrer des ressources htrognes pour rpondre  une situation-problme indite, transformant ainsi le cours classique en un laboratoire d'exprimentation pdagogique, tel que nous le montrerons dans la mthodologie.

2.3. L'interdisciplinarit et la multidisciplinarit face  la complexit environnementale

Le troisime pilier de notre cadre thorique interroge la multidisciplinarit qui est la structure mme du public apprenant. Les crises climatiques et environnementales contemporaines sont, par nature, des objets qui doivent tre apprhender dans leur complexit. C'est ce qui justifie d'emprunter des grilles d'analyse de domaines diffrents. E. Morin (1990, 1999) a montr les limites de la pense disjonctive et du cloisonnement acadmique, plaidant pour une pense systmique capable de relier les savoirs spars. Nous soutenons, en appui 

ces recherches, que l'éducation relative à l'environnement requiert intrinsèquement une posture interdisciplinaire. Comme le souligne A. Diemer (2014), l'EDD fonctionne comme un carrefour indiscipliné, où doivent dialoguer les sciences dites dures (biologie, physique) et les sciences humaines (histoire, géographie, philosophie, lettres). Réunir des étudiants issus de sections multidisciplinaires au sein d'un même espace de formation à l'ENS du Gabon constitue, sur le plan théorique, une opportunité majeure. L'hybridation des cultures académiques (le regard technique du scientifique combiné à la sensibilité communicationnelle ou éthique du littéraire) enrichit la phase de diagnostic et de conception des projets. L'interdisciplinarité n'est plus seulement un contenu à enseigner, mais une compétence professionnelle vécue et expérimentée en équipe par les futurs enseignants (A. Diemer & C. Marquat, 2022).

3. Méthodologie

Pour valider le caractère innovant et fertile du dispositif pédagogique mis en œuvre à l'École Normale Supérieure (ENS) du Gabon, notre recherche adopte une approche méthodologique de type mixte, combinant des données qualitatives et quantitatives à travers une étude de cas longitudinale et descriptive.

3.1. Contexte spatial et temporel de l'expérimentation

L'expérimentation s'est déroulée au sein de l'ENS du Gabon sur une période continue de trois (3) années académiques. Pour chaque cohorte annuelle, le dispositif a été déployé sous la forme d'un module d'enseignement intensif de vingt (20) heures. Ce volume horaire intégrait les enseignements théoriques fondamentaux en éducation relative à l'environnement, les séances de co-conception des micro-projets en équipes, et les phases de déploiement opérationnel sur le terrain. Le tableau 1 présente les éléments du contexte.

3.1.1 Les enseignements théoriques fondamentaux en éducation relative à l'environnement

Afin d'atteindre l'objectif, pour les étudiants, de s'imprégner des valeurs portées par l'éducation relative à l'environnement, chaque session du cours débutait par une séance d'évaluation diagnostique. La stratégie consistait à les réunir en équipes de travail par affinité, pour appliquer la consigne initiale d'utiliser leurs connaissances antérieures, relatives aux questions du développement durable et de ses corollaires. Ils devaient formuler par écrit, dans un fichier Word, accessible dans le forum de la classe en ligne, leurs représentations initiales de la sensibilisation, de l'éducation relative à l'environnement, de la formation, de l'enjeu et du

développement durable. Ils devaient ensuite indiquer en quoi, les lectures complémentaires effectuées de façon autonome, ont permis d'améliorer leurs avis sur ces contenus théoriques, au cours d'une plénière devant le groupe classe, afin de procéder à une clarification des valeurs par le procédé interactif de question-réponse. La séance de remédiation collective était ensuite enrichie du contenu du guide d'éducation à l'environnement coordonné par J. Cheriki-Nort (2010).

3.1.2 Les séances de co-conception des micro-projets en équipes

Au terme des séances d'appropriation et des contenus théoriques, les équipes ont reçu l'orientation d'élaborer prioritairement un projet de sensibilisation des populations de l'ENS aux préoccupations environnementales actuelles, c'est-à-dire les fortes chaleurs et la lutte contre l'insalubrité à l'ENS. Chaque projet prioritaire ou secondaire, devait correspondre aux critères de faisabilité, de cohérence scientifique, il devait être pratique et localisé à l'ENS. De plus, il devait être mis en pratique le jour dédié au cours, durant les trois (3) heures destinées à cette séance. Nous avons utilisé une grille de faisabilité présentée dans le tableau 2, pour valider ces projets.

3.2. Participants et dynamique multidisciplinaire

La population d'étude est constituée de trois cohortes successives d'élèves-professeurs, totalisant soixante-douze (72) étudiants sélectionnés au sein des filières académiques aux profils volontairement contrastés :

Cohorte 1 : Étudiants inscrits en Master 1 d'Histoire-Géographie ;

Cohorte 2 : Étudiants inscrits en Licence 3 de Sciences Physiques ;

Cohorte 3 : Étudiants en formation professionnelle au Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Secondaire (CAPES 1) en Français.

Cette configuration a permis de tester le modèle d'innovation pédagogique face à des cultures disciplinaires hétérogènes (études françaises, Sciences physiques et Histoire-Géographie), simulant ainsi les conditions réelles d'une approche transdisciplinaire de la durabilité.

Tableau 1 : Répartition des cours de 2023 à 2026

	Licence 3 Sciences physiques (29 étudiants) Année 2025-2026	Master 1 Histoire- Géographie (27 étudiants) Année 2024-2025	CAPES 1 Français (16 étudiants) Année 2023-2024
Le cours ERE	Durée : 20 heures Délai de préparation du projet : 2 semaines Mise en application : 3h, durant les heures de cours		
Contenus théoriques	Les valeurs de l'éducation relative à l'environnement (sensibiliser, éduquer et former); l'histoire de l'ERE et les enjeux de l'ERE (climat, humains, ressources naturelles, etc.)		
Projets réalisés	1/ Distribution de bouteilles d'eau et sensibilisation pour une bonne hydratation. 2/ Hygiène : distribution des gels hydroalcooliques, explication de leur utilisation 3/ Achat des sacs poubelles et ramassage des ordures dans l'école pour lutter contre l'insalubrité et astuces de recyclage 4/ Production de capsules vidéo publiées sur YouTube.	1/ Production et distribution des flyers 2/ Production des étiquettes et collage sur les bouteilles d'eau à distribuer 3/ Impression d'une banderole collée au portail de l'école 4/ Production et distribution d'une capsule audio de sensibilisation aux fortes chaleurs sur les réseaux sociaux.	1/ Production et distribution des flyers 2/ Achat et distribution des crèmes solaires 3/Achat d'une poubelle pour la classe et nettoyage de la classe 4/ Production et distribution de prospectus 5/ Intérêt de boire de l'eau à la place des boissons gazeuses.

Source : Données de recherche, Moussavou, 2026.

3.2 Le dispositif praxéologique : l'action face aux défis climatiques

Ce dispositif fonctionnel et pratique a permis de dépasser les démarches dites traditionnelles valorisées dans la pédagogie transmissive, impositive, directive et magistrale, pour passer à une pédagogie active, non directive, expérimentale et nouvelle. C'est en cela que ce cours constitue un terrain fertile. Dans les trois cohortes, le thème fédérateur choisi pour l'action était l'adaptation aux vagues de chaleur extrême en milieu scolaire, une manifestation directe des défis climatiques au Gabon. Les soixante-douze étudiants ont été structurés en équipes de travail avec pour consigne de concevoir et d'exécuter des micro-projets d'action éco-citoyenne immédiate au sein de l'ENS. Les livrables et actions menés par les différents groupes se sont déclinés en trois axes praxéologiques ci-après :

L'axe informationnel : Les trois cohortes ont produit des flyers illustrés de sensibilisation aux risques sanitaires liés aux fortes chaleurs et ils les ont distribués de façon ciblée dans l'école. Ils ont fait imprimer une banderole attachée au portail de l'école pour attirer l'attention de toute

la population de cette structure. Ils ont imprimé des étiquettes collées sur les bouteilles d'eau distribuées pour faire passer le message. Ils ont produit une capsule audio distribuée dans les groupes classes. Ils ont acheté des polos et ils y ont fait imprimer un message de sensibilisation. Ils ont produit des capsules vidéo publiées sur YouTube et ils ont réalisé des séances d'explication des dangers de remplacer l'eau par les boissons gazeuses, exposé de leurs méfaits et des bénéfices de l'eau sur la vie. Les projets par cohorte sont notés dans le tableau 1.

L'axe prophylactique : C'est la cohorte de Français qui a acquis, sur fonds propres, et distribué les échantillons de crèmes solaires, accompagnées de démonstrations physiques sur les mesures de protection cutanée contre le rayonnement ultraviolet. Par contre, la cohorte de Licence 3 Sciences Physiques a acheté et distribué des échantillons de gels hydroalcooliques à la majorité des acteurs de l'école.

L'axe sanitaire et d'urgence : Toutes les cohortes ont acheté et distribué des bouteilles d'eau minérale pour matérialiser les protocoles d'hydratation indispensables en période de stress thermique.

3.4. Outils de collecte et d'analyse des données

Pour évaluer la pertinence, la faisabilité et le caractère fertile de ce modèle d'innovation pédagogique, nous avons mobilisé trois types d'outils complémentaires.

3.4.1 La grille d'évaluation de faisabilité des projets

Durant les trois années, nous avons régulièrement élaboré une grille contextualisée, pour évaluer les projets des étudiants, en conformité avec les critères de l'OCDE (2023). Nous nous sommes appuyés sur les réalités structurelles et didactiques de l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne. En effet, comme le soulignent les travaux de J.-N. Poda (2019) sur l'état des lieux de l'EDD, les projets environnementaux en contexte universitaire sont limités par les modalités institutionnelles. De plus, l'opérationnalisation de ces projets exige une transition vers l'Approche Par les Compétences (APC), dont R. Nzingoula (2021) a mis en exergue les défis didactiques au sein des Écoles Normales Supérieures de la région. En tenant compte de ces contraintes institutionnelles et pédagogiques, nous avons structuré la grille en six axes majeurs. Les dimensions retenues intègrent les ressources et les contraintes, auxquelles nous avons ajouté des critères pédagogiques et éco-citoyens. Nous l'avons appliquée en classe, afin de valider la mise en œuvre des projets sur le terrain. Le tableau 2 présente les critères sélectionnés.

Tableau 2 : Grille d'évaluation du potentiel des projets

Critère		Dimensions	Échelle
Pertinence		Précision de la motivation du projet, est-ce que le projet répond au problème identifié ? Rigueur scientifique	NA/PA/A/E
Cohérence scientifique		Adéquation projet-contenu du cours	NA/PA/A/E
Faisabilité /efficacité	Viabilité logistique et financière	Est-ce que le matériel choisi est disponible, suffisant et adéquat ? Quelles dépenses ?	NA/PA/A/E
	Cibles, classes, bâtiment	Qui sont les personnes visées ? Dans quels bâtiments ? Quelles filières ?	NA/PA/A/E
	Rôles des membres	Quels sont les besoins humains ? Comment sont réparties les tâches ?	NA/PA/A/E
	Créativité	En quoi le projet fait "WOW" ? Étapes ? Engagement actif ? Respect des délais	NA/PA/A/E
Efficacité		Lien objectifs-résultats	NA/PA/A/E
Impact		Quelles retombées à court, moyen et long terme ?	NA/PA/A/E
Portée environnementale /Durabilité		Objectifs mesurables ? Pérennité ? Est- ce reproductible ?	NA/PA/A/E

Source : Données de recherche, Moussavou, 2026.

Échelle qualitative d'évaluation pour chaque critère :

- **Non atteint / Non réalisable** (Le projet pose un risque majeur d'échec sur ce point)
- **Partiellement atteint / À ajuster** (Des modifications sont nécessaires pour garantir la faisabilité)
- **Atteint / Réalisable** (Le critère est validé de manière satisfaisante)
- **Exemplaire** (Le point fort du projet)

Dans l'évaluation de la faisabilité des projets, nous avons accordé une grande importance à la créativité car elle permet de voir l'engagement des étudiants dans l'innovation. Cette perspective fait écho aux alertes de J.-N. Poda (2019) concernant le manque d'ancrage méthodologique des acteurs académiques face aux perspectives de recherche-action en EDD. L'évaluation des critères de cohérence scientifique et de pertinence des projets exige que ces derniers dépassent le cadre théorique pour s'inscrire dans l'APC. Nous suivons ici la logique de R. Nzingoula (2021), pour qui l'innovation didactique en Afrique centrale doit se mesurer à l'aune des réalités pratiques et adaptées aux contextes locaux.

Ainsi, tous les projets ayant reçu la mention partiellement atteint (PA), même pour un seul critère, devaient bénéficier d'une remédiation urgente afin d'être exécutés, ce qui a été respecté durant les trois (3) années académiques. En revanche, en 2026, un projet portant sur la distribution des craies a été complètement rejeté car ne correspondant pas à la logique de la durabilité en contexte académique, bien que la craie soit considérée comme un outil pédagogique.

Limites : L'une des limites de l'application de cette grille réside dans l'écart potentiel entre la faisabilité théorique validée par l'outil et les réalités mouvantes du terrain académique, un décalage documenté par J.-N. Nzingoula (2021) et R. Poda (2019) dans leurs analyses respectives des institutions de la région. Nous le signalons également dans la discussion.

3.4.2 Les entretiens semi-directifs d'auto-évaluation : Menés individuellement et collectivement après l'action, ces entretiens qualitatifs ont permis de recueillir le vécu des étudiants (SP, F et HG), leur perception du croisement des disciplines et leur auto-évaluation du développement de leurs compétences éco-pédagogiques.

Tableau 3 : Canevas d'auto-évaluation des équipes

Critères	Niveau d'atteinte des objectifs	Impact véritable	Suggestions d'amélioration
Dimensions possibles	A = Atteint MA = Moyennement Atteint NA = Non Atteint	- Nombre de projets soumis - Développement des compétences multidisciplinaires - Développement des compétences disciplinaires complémentaires - Amélioration de m'estime de soi	Avis sur la dimension praxéologique

Source : Données de recherche, Moussavou, 2026.

3.4.3 La triangulation institutionnelle : Afin d'asseoir la validité externe du dispositif, nous avons collecté des données de supervision auprès de l'administration pédagogique de l'ENS du Gabon, ainsi que des témoignages formels issus des collègues enseignants-chercheurs ayant observé les déploiements. Ces avis institutionnels ont servi d'indicateurs de reconnaissance du caractère innovant du cours.

4- Résultats

L'analyse des données recueillies au cours des trois années d'expérimentation (grilles de faisabilité, entretiens d'auto-évaluation et avis institutionnels) montrent la viabilité et l'impact du modèle d'innovation pédagogique appliqué aux soixante-douze (72) étudiants.

4.1. Analyse quantitative de la faisabilité et de l'opérationnalisation des projets

L'application de la grille d'évaluation de la faisabilité des projets en amont du terrain a permis de mesurer le niveau de préparation des équipes. Sur les trois cohortes, un total de 9 micro-projets (soit 3 projets par cohorte de 15 étudiants structurés en groupes de 5) ont été conçus et soumis à validation, les autres ayant bénéficié des remédiations urgentes et n'ont pas été pris en compte pour le calcul, mais ils ont été réalisés. Le tableau 4 synthétise les scores de faisabilité (notés sur 20) et le taux de déploiement effectif des actions sur le campus.

Tableau 4 : Indicateurs de faisabilité et d'opérationnalisation des projets de durabilité

Cohorte (année)	Filière académique	Nombre de projets soumis	Note moyenne de faisabilité (GEF/20)	Taux d'exécution finale
2025-2026	Licence 3 Sciences physiques	5	16/20	100%
2024-2025	Master 1 Histoire-Géographie	3	14.5/20	100%
2023-2024	CAPES 1 Français	3	13.8/20	100%
Moyenne /totale	Toutes sections (72 étudiants)	9	14.7/20	

Source : Données de recherche, Moussavou (2026)

Dans ce tableau, c'est la cohorte de Licence 3 Sciences Physiques qui a présenté les projets techniquement les plus structurés en amont (16,0/20). Néanmoins, le fait marquant reste le taux d'exécution finale de 100 %. Malgré les contraintes matérielles, chaque groupe a réussi à mobiliser ses propres ressources pour matérialiser son projet (achats de bouteilles d'eau, de crèmes solaires, de gels hydroalcooliques, de polos imprimés et d'impression de flyers).

4.2. Analyse qualitative des entretiens d'auto-évaluation : un terrain fertile d'apprentissage

Les entretiens semi-directifs d'auto-évaluation menés après l'action révèlent que le dispositif a provoqué un double déclic chez les étudiants.

4.2.1 Le déclic praxéologique ou passer de la théorie à l'action

Les étudiants ont majoritairement affirmé que l'obligation de concevoir une action concrète face aux vagues de chaleur a transformé leur perception de l'environnement. Un étudiant (F2) du CAPES 1 de Français résume : « D'habitude, on disserte sur le climat. Ici, on a dû agir pour protéger nos pairs, cela donne un autre sens à notre rôle d'éducateur » (F2, données de recherche, Moussavou, 2026). Un autre de Licence 3 Sciences Physiques (SP3) relate : « Nous avons appliqué les règles d'hygiène en montrant l'exemple. Nous avons ainsi transmis des valeurs de propreté en effectuant cette éducation à la santé et cela devient une habitude de laver nos mains », (SP 3, données de recherche, Moussavou, 2026). « Nous devons développer de meilleures connaissances en économie pour mieux organiser nos ressources financières pour le projet », mentionne un autre étudiant (SP 5, données de recherche, Moussavou, 2026).

Au-delà des commentaires formulés, les étudiants ont développé de nouvelles compétences pour construire les flyers et élaborer des questionnaires diagnostics qu'ils ont analysés afin de mieux répondre aux préoccupations de terrain. Ils en formulent les conclusions ainsi :

Pour les étudiants professeur de l'ENS (Français, Histoire-Géographie, Sciences de la Vie et de la Terre Licence 3) bien que l'importance de l'eau soit reconnue, les comportements quotidiens montrent encore un gaspillage important et un manque de protection des ressources hydriques. (Master 1 Histoire-Géographie 2024-2025, données de recherche, Moussavou, 2026).

Toutes les cohortes ont produit des ressources opérationnelles présentées dans les documents 1 et 2, qu'ils ont utilisées pour sensibiliser les acteurs de l'ENS.

Figure 1 : Flyer généré par une équipe de Licence 3 Sciences Physiques 2025-2026 (données de recherche, Moussavou, 2026)

Figure 2 : Flyer généré par une équipe de Master 1 en Histoire-Géographie 2024-2025 (données de recherche, Moussavou, 2026)

Figure 3 : Prospectus produit par une équipe de CAPES 1 Français 2023-2024 (données de recherche, Moussavou, 2026)

Figure 4 : Banderole produite par une équipe de Master 1 en Histoire-Géographie 2024-2025 (données de recherche, Moussavou, 2026)

Document 1 : Flyers, banderole et prospectus produits par les étudiants des trois cohortes.
Source : Données de recherche, Moussavou, 2026.

Autres ressources structurées pour réaliser les projets

Figure 1 : Étiquettes imprimées et collées sur les bouteilles distribuées, réalisées par une équipe de Master 1 Histoire-Géographie 2024-2025 (données de recherche, Moussavou, 2026)

Figure 2 : Diagramme d'impact des flyers et gels hydroalcooliques distribués dans la cour de l'ENS et dans les salles D3, D4, D6 et D7, par une équipe de Licence 3 Sciences Physiques 2025-2026 (données de recherche, Moussavou, 2026)

Réalisation de capsules vidéo publiées sur internet

1/ Distribution des gels hydroalcooliques par une équipe de Licence 3 Sciences Physiques 2025-2026 : <https://youtu.be/SJzGzyDh-oU?si=peHNEkd1uePf6Nde>;

2/ Ramassage des ordures dans la cour de l'ENS par une équipe de Licence 3 Sciences Physiques 2025-2026 : <https://youtu.be/UOOm2Pqbv14>

Document 2 : Illustrations des ressources produites dans le cadre des projets

Source : données de recherche, Moussavou, 2026.

4.2.2 Le déclin interdisciplinaire

Bien que les cohortes aient été séparées par année, la confrontation avec des objets complexes (le stress thermique) a obligé les étudiants à mobiliser des compétences transversales. Les littéraires ont développé des compétences logistiques et scientifiques (comprendre l'impact des UV sur la peau), tandis que les scientifiques ont dû perfectionner leurs compétences en communication sociale pour la distribution des flyers. Les témoignages ci-après sont illustratifs de ce déclin interdisciplinaire.

Pour SP5, « nous devons créer des gels afin de les distribuer à tout l'établissement », (données de recherche, Moussavou, 2026).

Sur le terrain, les étudiants ont réalisé des réaménagements dans le déroulement de leur projet, en présence des autres filières, afin de véritablement correspondre à leurs préoccupations, tel qu'illustré ci-après :

En SVT, étant donné la spécialité des étudiants, les échanges ont été plus approfondis, notamment sur les aspects biologiques, sanitaires et environnementaux de l'eau.

En Histoire Géographie, la sensibilisation a été menée en mettant l'accent sur l'eau comme ressource stratégique, son rôle dans le développement des sociétés et les enjeux liés à sa gestion. Dans chaque salle de classe, une distribution de bouteilles d'eau et de flyers a été effectuée afin de renforcer le message de sensibilisation, (Cohorte Sciences Physiques, 2025-2026, données de recherche, Moussavou, 2026).

Les échanges ont été particulièrement dynamiques en Licence 3 SVT, où environ 20 questions ont été posées. En raison du temps limité, nous avons pu répondre à 15 questions, mais ces interactions ont été très enrichissantes et ont permis d'approfondir la compréhension du sujet (Cohorte Français, 2023-2024, données de recherche, Moussavou, 2026).

D'un point de vue personnel, ce projet a permis de renforcer nos connaissances sur l'importance de l'eau et de développer nos capacités de communication, de sensibilisation et de gestion du temps. Il a également montré que les actions éducatives, même simples, peuvent avoir un impact positif sur les comportements. (Cohorte Sciences Physiques 2025-2026, données de recherche, Moussavou, 2026).

4.2.3. Reconnaissance institutionnelle et validation par les pairs

La dimension innovante du dispositif a reçu une double validation externe au sein de l'ENS.

L'aval de l'administration pédagogique

La direction des études a formellement reconnu la pertinence du cours, soulignant que cette démarche par projet répondait parfaitement aux exigences de l'Approche Par les Compétences (APC) inscrite dans les réformes actuelles de l'enseignement supérieur au Gabon. L'occupation positive de l'espace universitaire par des campagnes de distribution (eau, crèmes protectrices) a été jugée comme une valeur ajoutée pour le climat social de l'établissement. Cet accord a été formalisé par l'autorisation obtenue de cette direction, de réaliser les projets au sein de l'ENS, tel que présenté dans le document 3.

Raymonde MOUSSAVOU
Enseignante de Didactique des sciences
Département des SVT, ENS
062573938 / 077573938
yaraybouke@gmail.com
raymondemoussa@hotmail.com

Libreville, le 06 janvier 2026

.....

À

Monsieur le Directeur des études de l'École normale supérieure du Gabon

Objet : Autorisation, pour les étudiants de Licence 3 Sciences Physiques, de mettre en œuvre un projet de sensibilisation du public ENS aux questions relatives à la protection de l'environnement, le jeudi 08 janvier 2026, de 8h à 10h30.

Monsieur le Directeur des études,

Dans le cadre du cours **Éducation relative à l'environnement (ERE)** dont j'ai la charge pour le premier semestre 2025-2026, les étudiants de Licence 3, du département de Sciences physiques ont élaboré un projet de sensibilisation du public de l'ENS aux questions relatives à la protection de l'environnement. Ils doivent le mettre en œuvre, par groupes restreints, au sein de l'ENS, le jeudi 08 janvier 2026, de 8h à 10h 30. Ils ont construit des outils variés tels que les flyers, des banderoles et ont acheté des gels hydroalcooliques et des poubelles à cet effet, pour l'aboutissement de ce projet.

Je viens donc solliciter votre autorisation, afin de leur permettre de s'adresser directement aux publics sélectionnés, soit ceux des bâtiments D, H, J, ceux inscrits en CAPES Français, en L2 SVT, en L2 Maths, au bureau du Directeur générale et ceux transitant par le portail principal, où ils souhaitent afficher leur banderole, ce jeudi 08 janvier 2026 de 8h à 10h30, durant les heures dédiées au cours ERE.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur des études, ma profonde considération.

R. MOUSSAVOU

Document 3 : Modèle d'autorisation administrative en faveur des projets de l'ERE à l'ENS

Source : données de recherche, Moussavou, 2026.

La satisfaction des pairs enseignants

Les collègues enseignants-chercheurs ayant observé les vagues de sensibilisation ont exprimé un avis favorable. Ils ont relevé l'autonomie des étudiants et l'originalité de l'approche, affirmant que ce modèle par projet brisait la routine des cours magistraux et méritait d'être modélisé à plus grande échelle dans d'autres départements de l'ENS. Cette satisfaction a aussi été rapportée dans les bilans critiques des étudiants, tel qu'indiqué ci-après :

Les réactions positives, les échanges constructifs et les encouragements reçus témoignent de la pertinence de ce projet. Il serait souhaitable de multiplier ce type d'initiatives afin de promouvoir la protection des ressources naturelles et de contribuer au développement durable. (Cohorte Sciences Physiques 2025-2026, données de recherche, Moussavou 2026).

5. Discussion

Les résultats issus de cette expérimentation triennale à l'ENS du Gabon confirment la viabilité et le caractère fertile d'un modèle d'innovation pédagogique par le projet appliqué à l'éducation relative à l'environnement. L'analyse croisée des données quantitatives, des témoignages qualitatifs et des ressources matérielles créées appelle trois niveaux de discussion scientifique.

5.1. L'opérationnalisation réussie de la pédagogie de la durabilité en contexte normalien

Le taux d'exécution de 100 % des micro-projets (tableau 4) permet de soutenir que les étudiants ne se sont pas cantonnés à une posture de réception passive des savoirs climatiques. Ce constat valide empiriquement la thèse de S. Sterling (2010, 2011) sur l'apprentissage transformateur. En concevant des actions concrètes (distribution d'eau, de crèmes solaires, de gel hydroalcoolique et de flyers), les étudiants ont opéré une rupture avec le modèle transmissif traditionnel. Ils ont véritablement sensibilisé, éduqué et formé à court terme, en recourant aux méthodes pédagogiques et aux démarches éducatives. Ces choix illustrent combien il est judicieux de les adapter aux contextes, aux personnes et aux objectifs. Cette dynamique rejoint l'approche praxéologique de L. Sauvé (2005) pour qui l'environnement n'est plus seulement une idée lointaine, mais un projet co-élaboré en communauté, où l'apprenant devient un acteur de changement immédiat. L'engagement des étudiants sur leurs propres ressources financières et logistiques atteste du développement d'une réelle compétence de transformation systémique, au sens précisé par P. Biberhofer (2019).

5.2. Le dépassement des barrières disciplinaires par l'objet complexe

L'un des apports majeurs de cette recherche réside dans la capacité du dispositif à faire de la multidisciplinarité apparente un levier d'hybridation des compétences. Les historiens-géographes, les physiciens et les littéraires ont tous convergé vers un même but : répondre au défi concret des fortes chaleurs à Libreville. Ce résultat illustre parfaitement la pensée systémique prônée par E. Morin (1999). Par ailleurs, au regard de la complexité des défis climatiques, le cloisonnement académique traditionnel s'est avéré obsolète. Comme le soutient A. Diemer (2014), l'éducation au développement durable agit comme un carrefour qui force la transdisciplinarité. Les compétences développées par les étudiants de CAPES de Français (qui ont dû s'approprier des notions de photoprotection cutanée ou d'hydratation biologique pour concevoir leurs flyers) prouvent que l'approche par projet brise les routines disciplinaires au profit d'une polyvalence professionnelle indispensable aux futurs enseignants (A. Diemer & C. Marquat, 2022 ; P. Perrenoud, 2013). Les travaux internationaux de la commission sur les futurs de l'éducation peuvent aisément y trouver leur justification (UNESCO, 2021).

5.3. Limites du modèle et défis d'institutionnalisation au Gabon

Malgré la satisfaction manifeste de l'administration pédagogique et des pairs enseignants, l'analyse critique de l'expérimentation soulève des limites structurelles qu'il convient de problématiser.

5.1 La contrainte temporelle

Le format de vingt (20) heures par cohorte est extrêmement dense. Les étudiants ont exprimé une tension entre la nécessité d'assimiler les concepts théoriques et l'urgence de déployer l'action sur le terrain.

5.2 La dépendance matérielle

Le fait que les étudiants aient dû financer l'achat des bouteilles d'eau ou des gels hydroalcooliques pose la question de la durabilité et de la reproductibilité du modèle à grande échelle sans subvention institutionnelle.

5.3 Le défi de l'évaluation

Si la grille d'évaluation de la faisabilité des projets a bien fonctionné, l'évaluation finale reste fortement corrélée à l'auto-évaluation des étudiants. Pour stabiliser ce modèle d'innovation, il conviendrait de développer des grilles d'évaluation des compétences acquises à long terme, mesurables lors des stages pédagogiques des étudiants dans les lycées et collèges du Gabon, tel que le suggèrent les étudiants.

Conclusion

Au terme de cette recherche-action menée sur trois années académiques à l'École Normale Supérieure (ENS) du Gabon, nous avons noté que l'intégration des pédagogies de la durabilité exige une profonde mutation des pratiques didactiques traditionnelles. Face à l'urgence des défis climatiques qui impactent durablement l'Afrique centrale, le modèle d'innovation pédagogique par le projet, expérimenté auprès de soixante-douze (72) étudiants issus de filières multidisciplinaires, a effectivement montré sa pertinence et sa fécondité.

La présente étude a permis de valider notre hypothèse de départ, la transition d'une éducation environnementale purement théorique vers une démarche praxéologique et collaborative brise le cloisonnement académique traditionnel. L'exploration des résultats quantitatifs et qualitatifs montre qu'en dépit des disparités initiales de formation, le dispositif a généré un taux de déploiement effectif de 100 % des micro-projets sur le terrain. L'action concrète face au stress thermique sur le campus a favorisé une hybridation réelle des savoirs, où les compétences de communication des littéraires ont croisé la rigueur technique des

scientifiques. Validé par l'administration pédagogique et plébiscité par les pairs enseignants-chercheurs et eux-mêmes les étudiants en auto-évaluation, ce cours s'est érigé en un véritable laboratoire d'éco-citoyenneté active.

Néanmoins, pour que cette innovation ne demeure pas une expérience isolée et dépendante de la seule bonne volonté des acteurs, plusieurs défis structurels doivent être relevés. La pérennisation de ce modèle requiert un aménagement temporel plus souple au sein des maquettes de formation et un appui logistique institutionnel pour pallier l'autofinancement des projets par les étudiants.

En guise de perspective, cette recherche invite à repenser globalement les curricula des institutions de formation des formateurs en Afrique subsaharienne. L'institutionnalisation de l'approche par projet en éducation à l'environnement s'impose désormais comme une nécessité pour doter les futurs enseignants de compétences éco-pédagogiques transversales. C'est à ce prix que l'école gabonaise pourra former des citoyens résilients, capables de s'adapter et de répondre efficacement aux mutations climatiques du XXI^e siècle.

Bibliographie

- Biberhofer, P. (2019). *L'éducation émancipatrice et la transformation systémique vers la durabilité dans l'enseignement supérieur*. Éditions L'Harmattan.
- Cheriki-N, J. (2010). *Guide pratique d'éducation à l'environnement : entre humanisme et écologie*. Editions école réseau et nature. <https://frene.org/wp-content/uploads/2020/09/guide-pratique.pdf>
- Comités CEE-ONU / UNESCO. (2012). *Compétences en matière d'EDD pour les éducateurs*, UNESCO.
- Commission internationale sur les futurs de l'éducation. (2021). *Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation*. UNESCO. https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UNESCO_Repenser%20nos%20futurs%20ensemble_un%20nouveau%20contrat%20social_education_Nov2021_FR.pdf .
- Dewey, J. (2018). *Démocratie et éducation : suivi d'Expérience et éducation* (Traduit par Joëlle Zask). Éditions Gallimard.
- Diemer, A. (2014). *Éducation au développement durable : enjeux, repères et stratégies*. Éditions de Boeck Supérieur.
- Diemer, A. et Marquat, C. (2022). *La transition éducative face aux défis des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique*. Éditions UNESCO-EDD.
- Internationale de l'Éducation et UNESCO. (2021). *Les enseignants sont motivés pour enseigner le développement durable et la citoyenneté mondiale, mais ont besoin de plus de soutien*. Bruxelles/Paris.
- Lucas, A. M. (1979). *Environment and Environmental Education : Conceptual Issues and Curriculum Implications*. Australian International Press and Publications.
- Morin, E. (1999). *Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*. Éditions de l'UNESCO.
- Morin, E. (1990). *Introduction à la pensée complexe*. Éditions du Seuil.
- Nzingoula, R. (2021). *L'Approche par les compétences (APC) en Afrique centrale : innovations didactiques et réalités des Écoles Normales Supérieures*. Éditions L'Harmattan Congo.
- Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2023). *Une application réfléchie des critères d'évaluation*. Éditions OCDE. <https://doi.org/10.1787/716baf6e-fr> / https://www.oecd.org/fr/publications/une-application-reflechie-des-criteres-d-evaluation_716baf6e-fr.html

- Perrenoud, P. (2013). *Construire des compétences dès l'école*. Éditions ESF Sciences Humaines.
- Poda, J.-N. (2019). Éducation au développement durable en Afrique centrale et occidentale : états des lieux et perspectives de recherche en contexte universitaire. *Revue RAMReS - Série Sciences Humaines*, 12(2), 45-62.
- Sauvé, L. (2005A). *Le rapport entre éducation et environnement : trois décennies de recherche en éducation relative à l'environnement*. Les cahiers scientifiques, ACFAS Montréal.
- Sauvé, L. (1997). *Pour une éducation relative à l'environnement : Éléments de design pédagogique*. Éditions Guérin.
- Sterling, S. (2010). Transformative Learning and sustainability : Sketching the conceptual ground. *Learning and Teaching in Higher Education*, 5, 17-33.
- Sterling, S. (2011). *The Sustainable University: Progress and prospect*. Routledge.
- UNESCO. (2017). *Éducation au développement durable : objectifs d'apprentissage*. UNESCO,
- UNESCO. (2020). *L'Éducation pour le développement durable : une feuille de route*. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891>.